

AKADEMIYA
GOOGLE

RAQAMLI OB'KT
IDENTIFIKATORI

O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI,
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI BINOSI
"SOTSIOLOGIYA" KAFEDRASI

ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.8032420>

Chop
etilgan sana:
2023-yil 20-may

KONFERENSIYA QUYIDAGI YO'NALISHLAR BO'YICHA FAOLIYAT YURITADI:

1. ZAMONAVIY IJTIMOIY VOQE'LIKNING O'ZIGA XOSLIGI VA ZAMONAVIY JAMIYAT DINAMIKASINI ANIQLASH
2. MINTAQAHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI
3. MINTAQANING IJTIMOIY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR
4. ZAMONAVIY DUNYO IJTIMOIY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI

XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA | ONLINE ZOOM PLATFORMA MATERIALLAR TO'PLAMI

TOSHKENT
2023-YIL 25-MAY

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VA XORIJIY OLIY TA'LIM MUASSASALARI
PROFESSOR-O'QITUVCHILARI, YOSH TADQIQOTCHILAR, DOKTORANTLAR,
MAGISTRANTLAR VA IQTIDORLI TALABALAR

[HTTPS://NUU.UZ](https://nuu.uz)

OLY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI
SOTSILOGIYA KAFEDRASI
"IJTIMOIY FIKR" RESPUBLIKA JAMOATCHILIK FIKRINI O'RGANISH MARKAZI

ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI

xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiyasi
(Toshkent, 25-may 2023-yil)
MATERIALLAR TO'PLAMI

2-BO'LIM

TOSHKENT-2023

KONFERENSIYANING TASHKILY QO'MITASI

Mas'ul muharrir:

Kholbekov Abdugani Jumanazarovich
sotsiologiya fanlari doktori, professor (Toshkent, O'zbekiston)

KONFERENSIYA TAXRIRY KENGASHI

Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Sabirova Umida Farxadovna

sotsiologiya fanlari doktori, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Xusanova Xayriniso Tayirovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Axmedova Feruza Medetovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Kalanova Sabohat Muradovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) v.b. dotsenti (Namangan, O'zbekiston)

Xaydarova Xilola Xislatovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Ahmedova Mohinur Nu'monovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

DIZAYNER

@tadqiqotdesign (Namangan, O'zbekiston)

«Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalari transformatsiyasi» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallar to'plami (Toshkent sh., 25-may 2023.) / mas'ul muh. A.J. Kholbekov - Toshkent: O'zMU, 2023. – 204 b.

MAQOLADA KELITIRILGAN DALILLARNING TO'G'RILIGI UCHUN MUALLIF MAS'ULDIR | АВТОР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.8057720>

YOSHLAR MA'NAVIYATINI SHAKLLANTIRISHDA OLIY TA'LIM MUASSASALARI VA OILA HAMKORLIGI

Axmedova Feruza

Sots.f.n.(PhD), dotsent

O'zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annatsiya: Maqolada oliy ta'lim jarayonini isloh qilishda yangicha yondashuvlar joriy etilishi, unda jadallashtirilgan texnologiyalar va texnika, usullar va vositalarni o'quv jarayonida qo'llashligi, kasbiy kompetensiyalar tarkibini kreativ fikrlash elementi asosida kengaytirish, ta'lim-tarbiya jarayonlarida mavjud an'anaviy o'qitish metodlari hamda umumiy mahorat yo'nalishlarini yangilangan integrativlik orqali aks ettirish va qo'llashning ahamiyati kabi dolzarb masalalarga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim, tarbiya, kompetensiya, bilim, mutaxassis, texnika, texnologiya, usul.

COOPERATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND FAMILY IN FORMING THE SPIRITUALITY OF YOUTH

Akhmedova Feruza

PhD in sociology, associate professor

National University of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Abstract: The article introduces new approaches to the reform of the higher education process, in which accelerated technologies and techniques, methods and use of tools in the educational process, professional composition of competencies expansion, education based on the element of creative thinking. Traditional teaching methods available in the fields and general skill reflecting directions through renewed integrativeness and focused on topical issues such as the importance of application.

Keywords: Education, upbringing, competence, knowledge, expert, technique, technology, method

O'zbekiston Respublikasida kadrlar tayyorlash tizimi hukumatning doimiy e'tiborida bo'lib kelayotgan sohalaridan biri hisoblanadi. Birinchi Prezident I.A.Karimov ta'biri bilan aytganda "buyuk maqsadlarimizga, ezgu niyatlarimizga erishishimiz, jamiyatimizning yangilanishi, hayotimizning taraqqiyoti va istiqboli amalga oshirilayotgan islohotlarimiz, rejalarimizning samarasi taqdiri – bularning barchasi, avvalambor, zamon talablariga javob beradigan yuqori malakali, ongli mutaxassis kadrlar tayyorlash muammosi bilan chambarchas bog'liq". Shu boisdan, har doim mamlakatimizda islohotlarning asosiy komponentlaridan biri – aynan kadrlar tayyorlash tizimi bo'lib kelgan. O'zbekiston Respublikasining 1997-yilda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni hamda "Kadrlar tayyorlash" Milliy dasturlarida ushbu ustuvorlik o'zining yaqqol ifodasini topgan. Mazkur hujjatlarda keltirilganidek, oliy ta'lim tizimi "hayot talablariga qarab tashkil qilinishi" lozim.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikni qo'lga kiritgach, o'z hayotining barcha sohalarini sifat jihatidan yangilash, dunyoviy demokratik davlat va bozor iqtisodiyotiga asoslangan fuqarolik jamiyatini barpo etish yo'lidan bormoqdaki, ushbu buyuk maqsadlarni amalga oshirish uchun jamiyat barcha a'zolarining, ayniqsa, respublika aholisining yarmidan ko'pini tashkil qiladigan yoshlarning kuch-g'ayratini safarbar etish talab qilinadi. Biroq bu jarayon o'z-o'zidan sodir bo'lmaydi. Jamiyat yoshlar qay tarzda shakllanayotganiga hech qachon befarq bo'lmagan. Mamlakatimiz siyosatida jamiyatning yuksak ma'naviyatga hamda ma'rifatli insonni shakllantirishga tayanishi alohida o'rin tutadi. Uchinchi ming yillikning birinchi navbatdagi vazifasi – yangi avlodni shakllantirish masalasini

hal qilishda yoshlar ongida mustahkam ma'naviy tushunchalarni, insonparvarlik va demokratik qadriyatlarni mustahkamlashga, tarixiy ildizlarni bilishga, milliy an'analarni tiklashga ulkan o'rin ajratilgan.

Yurtboshimiz Sh.M.Mirziyoyev: "Hozirgi zamon sharoitida, aholining hayot sifati va darajasi davlatning raqobatbardoshligining asosiy ko'rsatkichi bo'lib, progressning muhim faktori – ta'lim sohasining roli o'smoqda. Innovatsion rivojlanishsiz, keng ilmiy-texnikaviy kooperatsiyasiz va yangi texnologiyalarni tatbiq etmasdan, fan va texnika yutuqlarisiz ijtimoiy-iqtisodiy progressni tasavvur etib bo'lmaydi, ilmiy-texnikaviy almashinuvni faollashtirib, fanning har xil sohalarida o'zaro tadqiqotlarni o'tkazish lozim"ligini [1] ta'kidladilar.

Mamlakatimiz o'z taraqqiyotining yangi davriga qadam qo'ygan hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi 2017-2021-yillarda rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi asosida barcha sohalarida keng ko'lamli o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Prezident Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "...islohotlarning muvaffaqiyati, mamlakatimizning dunyodagi rivojlangan, zamonaviy davlatlar qatoridan munosib o'rin egallashi avvalo ilm-fan va ta'lim-tarbiya sohasining rivoji bilan, bu borada bizning dunyo miqyosida raqabotdosh bo'la olishimiz bilan uzviy bog'liq".

Yoshlar ma'naviyatini shakllantirishda ta'lim muassasalari bilan fuqarolik jamiyati institutlari hamkorligi masalalari o'rganish mamlakatimizning hozirgi rivojlanayotgan fuqarolik jamiyatining talablaridan biridir. O'zbekistonda demokratik huquqiy davlat, kuchli demokratik jamiyati barpo etish maqsadi inson huquqlari va manfaatlarini jamiyatni rivojlantirish va davlat qurilishining eng ustuvor yo'nalishi etib belgilanishiga olib keldi. Bu borada yurtboshimiz: "... bugun O'zbekistonda olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar, avvalambor, xalq bilan muloqot prinsipiga g'oyat uyg'un va xamoxang bo'lib, bizning ish faoliyatimiz samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi" [2] dedilar. Yoshlar bilan ishlashda bugungi kunning yangilanishi demokratlashuvi va modernizatsiya jarayonlari xam milliy-ma'naviy qadriyatlarni hisobga olgan holda fuqarolik institutlari bilan ijtimoiy hamkorlikda faoliyat olib borish zaruriyati tasdiqlanmoqda. Tarbiya oila, mahalla, o'quv muassasalarining hamkorligini oqilona tashkillashtirib, ta'limiy va tarbiyaviy masalalarni ijobiy hal qilish imkoniyati yaratiladi. Ma'lumki, Bugungi kunda ta'lim-tarbiya jarayoniga yuqori intellektual texnologiyalar, ilm-fanning eng ilg'or yutuqlarini tatbiq etish, ta'limning ijtimoiy imkoniyatlarini kengaytirishga kadrlar tayyorlash tizimini rivojlantirishda muhim omil sifatida qaralmoqda.

Jamiyatga malakali kadrlarni yetkazib berish bilan bir qatorda yoshlarni ma'naviy-axloqiy, komil insonlar bo'lib shakllanishiga e'tibor qaratilmog'i darkor. Bu borada nafaqat ta'lim muassasalari balki oila, ota-onalar bilan hamkorlikda amaliy ishlar olib borilsa maqsadga samarali erishiladi. Ma'lumki, ota-onalar farzandlarini kamolga yetkazishlarida boshlang'ich ta'lim muassasalarida alohida e'tibor berib, oliy ta'lim muassasalarida bu ko'rsatgichni pasaytirib yuborishadi. Oliy ta'lim muassasalarida "Ota-onalar kuni" tadbirlarining samaradorligini oshirish muhim masalalaridan biridir.

Oila va ta'lim muassasalari o'rtasida tashkil etilgan hamkorlikning bosh g'oyasi ota-onalar uchun pedagogik yordam ko'rsatishdan iboratdir. Ota-onalar bilan olib boriladigan ishlar qo'yidagicha:

A) Ota-onalar bilan o'tkaziladigan suhbatlar

Suhbatlar yakka hamda umumiy tarzda olib boriladi. Ilk suhbat chog'ida talabalarni ma'naviy jihatdan ma'naviy tarbiyalash, ularda ma'naviy madaniyatni qaror toptirish muvaffaqiyatini ta'minlash kafolati bo'lgan ota-onalar va farzandlarining ijtimoiy anketa so'rovlar o'tkazish mumkin.

So'rovnomalar ikki xilda bo'lib, ulardan birinchisi, har bir talabaning umumiy portretini tasvirlovchi, diagnostik tavsifga ega, ikkinchi turdagi so'rovnoma esa ota-onalarning ijtimoiy tarbiyani yo'lga qo'yish, farzandlar ma'naviy madaniyatini shakllantirishga ularning shaxsiy munosabatlarini aniqlashga xizmat qiluvchi so'rovnomalardir. Quyida birinchi turdagi so'rovnomaning umumiy mazmunini keltiramiz:

"Siz o'z farzandingizni qay darajada bilasiz?" nomli so'rovnoma mazmuni quyidagicha:

1. Farzandingiz ushbu o'quv maskanida nechanchi yil tahsil olmoqda?
2. Farzandingiz so'nggi o'quv yilidagi o'zlashtirish darajasi sizni qoniqtiradimi?

3. Farzandingizni fanlarga bo'lgan munosabati qanday?
4. Uning fanlarga bo'lgan qiziqishini baholay olasizmi?
5. Ijtimoiy munosabatlar (oila, jamoada va keng jamoatchilik o'rtasida tashkil etiladigan munosabatlar) jarayonida ishtiroki qanday?
6. Farzandlaringizga munosib bo'lgan muhitning ma'naviy-axloqiy iqlimi qanday? U kimlar bilan do'stlashgan, ularning ma'naviy qiyofasi sizning talablaringizga javob bera oladimi?
7. Katta farzandingizga nisbatan salbiy munosabat yoki salbiy ta'sir ko'rsatganliklarining guvohi bo'lganmisiz?
8. Uning oilada tutgan o'rni qanday?
9. O'quv yurti yoki oila o'rtasida vujudga kelgan shaxsiy ziddiyatlar bormi?

Dastlabki suhbat hamda ota-onalar tomonidan to'ldirilgan so'rovnoma natijalarini tahlil etib, ular bilan tashkil etiladigan suhbat yo'nalishi va mazmunini belgilab beradi.

Respublikamizda jamiyatni demokratlashtirish va modernizatsiyalash jarayoni kadrlarni tayyorlash ishiga yangidan-yangi talablarni qo'yimoqda. Mustaqillik yillarida qo'lga kiritilgan ulkan yutuqlar bilan birga, real ta'lim-tarbiya sharoitida ko'zga tashlanayotgan ayrim muammolar hamkorlikda faoliyat olib borishni takomillashtirishni alohida talab etmoqda. Ular jumlasiga quyidagilarni kiritish mumkin:

1) Talaba-yoshlarning ma'naviyatini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalari vositasidan, jumladan, videoselektor xonalaridan foydalanilgan holda mamlakatimizdagi yetuk olimlar, ustoz va murabbiylar bilan birgalikda onlayn rejimda davra suhbatlarini uyushtirish. Hamda ushbu suhbatga talaba-yoshlarning ota-onalari orasidagi yetuk olimlar, ustoz va murabbiylarini keng jalb etish;

2) Yoshlarning ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarga yanada qiziqtirish va samaradorligini ta'minlash maqsadida talaba-yoshlarning o'zaro qiziqtirgan masalalarida ijodiy kechalar uyushtirish va ularni OAVlarida keng yoritish. Faol bo'lgan talaba-yoshlar ota-onalariga tashakkurnoma xatini jo'natish;

3) "Ustoz-shogird" tizimida, professor-o'qituvchi va talabalar ota-onalari o'rtasidagi kommunikatsiyani jadallashtirish. Har bir murabbiy Telegram messenjeri orqali o'z guruhi talabalarining ota-onalari bilan, farzandlarining yutuq va kamchiliklari masalasiga oid ma'lumotlar almashinuvi yo'lga qo'yilishi;

4) Ma'naviy-ma'rifiy masalalarni olib borilishida Ota-onalar g'amho'rlikini keng yo'lga qo'yish va chora-tadbirlar rejasini tuzishda ulardan ham takliflar berishini so'rab turish;

5) Talaba-yoshlar o'rtasidagi ijodiy kechalarga ota-onalarni jalb etish va birga uyushtirishni taklif qilish;

6) Talaba-yoshlar o'rtasida o'z oilalari bilan g'ururlanish tuyg'usini shakllantirish maqsadida "Mening oilam" fotoalbomini yaratish va boshqalar.

7) Barcha ota-onalarni farzandlarining ta'lim, sog'liqni saqlash kabi muhim ijtimoiy ko'rsatgichlar bo'yicha ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish maqsadida hamkorlikka chaqirish;

8) Boquvchisini yo'qotgan, kam ta'minlangan oilada tarbiya topayotgan talabalarga ijtimoiy yordam ko'rsatish, ularning yot g'oyalar ta'siriga tushib qolishini oldini olish maqsadida ishga joylashish masalalarida yordam ko'rsatish;

9) Yoshlarning ijtimoiy, ma'naviy, moddiy, ta'lim, sog'liqni saqlash, ruhiy holatlaridagi muammoli vaziyatlarni aniqlashda va ularni oldini olishda talabalarning ota-onalari bilan suhbatlarni yo'lga qo'yish izchilligi orqali faoliyat yuritish;

10) Yoshlarning professor-o'qituvchilar va ota-onalari bilan ijtimoiy munosabatidagi muammoli vaziyatlarni aniqlash maqsadida ruhshunos testlari va sotsiolog so'rovnomalardan foydalanish samaradorligini keng yo'lga qo'yish.

Bu kabi tadbirlarni yanada kuchaytirish, talabalarning ota-onalari bilan nafaqat onlayn tarzda balki jonli muloqot tarzda o'tkazilgan tadbirlar, yig'ilishlar o'zining ijobiy natijasini beradi. Yoshlarni o'z kasbining yetuk mutaxassislari bo'lib shakllanishida, uning ma'naviy-axloqiy

sifatlariga ahamiyat berish va komil inson bo'lib voyaga yetkazish nafaqat ta'lim muassasasi balki ota-onalarning ham o'z vazifalari va o'z mas'uliyatlari mavjudligini unutmazlik zarur.

Adabiyotlar:

1. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Совете министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества с докладом на тему: «Сегодня как никогда важно внимание к просвещению». 19 октября 2016. <https://www.gazeta.uz/ru/2016/10/19/priorities/>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murajaatnomasi.- Toshkent: O'zbekiston, 2018., 80b.
3. Akhmedova F.M. Priorities in the development of education. 2023 y. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7975700>
4. Ахмедова Ф.М. Подход восточных мыслителей к проблеме формирования личностных и профессиональных качеств у молодого поколения - Журнал социальных исследований, 2020 <https://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-25-01-2020>
5. Вяткина Ю.А. и др. Демонстративное потребление молодежи сквозь призму интернета и социальных сетей. 2023.Т. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7975628>
6. Ахмедова Ф. Вопросы национально-этнической толерантности молодежи. 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7975668>
7. Dzhiyanmuratova G., Yuldoshev Sh. Improving the legal culture of youth – a priority objective of state policy. 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7975634>
8. Alikariyeva A. Ta'lim sifati menejmentini rivojlantirishda xalqaro modellar <https://doi.org/10.5281/zenodo.7975694>
9. Сабирова У. Использование потенциала молодёжи в модернизации общества. 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7975722>

O'ZBEKISTONDA IJTIMOYIY HIMOYA SOHASINING INSTITUTSIONAL O'ZGARISHI

Xushvaqova Nargiza

Sots.f.f.d. (PhD), o'qituvchi

Andijon davlat universiteti, Andijon, O'zbekiston

Annotatsiya: Maqolada bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida aholini ijtimoiy himoya qilish tizimi ko'rsatib berilgan. Ijtimoiy himoya qilish tizimi tomonidan barcha ehtiyoji bor aholini qamrab olinishi, ijtimoiy ish xodimlarining malaka darajasini oshirish, nafaqa va ijtimoiy xizmatlarning markazlashuvi, nogironlikni tibbiylashtirish masalalari o'z yechimini topayotganligi ijtimoiy himoya tizimining rivojlanishiga va samaradorligining ortishiga olib kelishi mumkinligi ilmiy bashorat qilingan.

Kalit so'zlar: Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, nogironligi bor bo'lgan va imkoniyati cheklangan aholi, yoshlarning ijtimoiy-huquqiy himoyasi, deinstitutionalizatsiya, "Ijtimoiy yagona reestr" axborot tizimi, ehtiyojmand oila.

INSTITUTIONAL CHANGES IN THE FIELD OF SOCIAL PROTECTION IN UZBEKISTAN

Khushvakova Nargiza

PhD in sociology, teacher

Andijan State University, Andijan, Uzbekistan

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT
I-SHO'BA. MINTAQA AHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI

MEHRNING IJTIMOIIY MUNOSABATLARNI POZITIV TRANSFORMATSIYALASH IMKONIYATLARI.....	6
Karimov Bobir	
HARBIY SOTSILOGIYA: SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	9
Xaydarov Abror, Mirjavxarova Farida	
SHAHAR EKOTIZIMINI BOSHQARISHDA KOPENGAGEN TAJRIBASI.....	13
Kalonov Komil, Xaydarova Xilola	
КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ КАК ПРОЦЕСС В КОЛЛЕКТИВЕ ОРГАНИЗАЦИИ.....	16
Сабилова Умида, Хусанбаева Диёра	
YOSHLAR IJTIMOIIY-SIYOSIIY FAOLLIGINI OSHIRISH – USTUVOR VAZIFA.....	18
Jiyanmuratova Gulnoz, Nurqulov Bunyod	
YOSHLAR MA'NAVIYATINI SHAKLLANTIRISHDA OLIY TA'LIM MUASSASALARI VA OILA HAMKORLIGI.....	22
Axmedova Feruza	
O'ZBEKISTONDA IJTIMOIIY HIMOYA SOHASINING INSTITUTSIONAL O'ZGARISHI.....	25
Xushvaqova Nargiza	
RAQAMLI JAMIYATDA INTERNET KOMMUNIKATSIYALARINING JAMOATCHILIK FIKRIGA TA'SIRI.....	28
Burxanov Xusniddin	
ZAMONAVIIY IJTIMOIIY VOQELIKNI AKS ETTIRISHDA AHOLINI RO'YXATGA OLIISH VA UNING SAVOLNOMA SHAKLLARINING O'RNI.....	32
Yeshniyazov Djamshid	
O'ZBEKISTONDA YAQIN TARIXDA MIGRATSIYA JARAYONLARI KECHISHINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	35
Axmedova Dildora	
СОЦИАЛЬНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ В ОБРЕТЕНИИ ВЫСОКОГО СТАТУСА В ОБЩЕСТВЕ.....	37
Аликариев Нуриддин, Халикова Сахобат	
JAMIYATDAGI IJTIMOIIY STRATALARNING TARIXIIY TALQINI.....	40
Bekmurodov Hasan	
MIGRATSIYA OQIMIGA TORTUVCHI VA ITARUVCHI FAKTORLARNING TA'SIRI.....	42
Ahmedova Shahnozaxon	
YOSH RAHBARLARDA BOSHQARUV KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI.....	44
Hakimova Anora	
ZAMONAVIIY DUNYONING IJTIMOIIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI.....	46
G'ofurov Otabek	
TA'LIM MUASSASALARIDA IJTIMOIIY FAOLLIK KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH – MUHIM MASALA.....	49
G'oyibov Elyor	
СОЦИАЛЬНАЯ ИЕРАРХИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ: КАК СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ОПРЕДЕЛЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	52
Турсунов Диёр	

II-SHO'BA. MINTAQA AHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI

KEKSAYISH FENOMENI: QADRIYATLARDAGI O'ZGARISHLAR.....	56
Eryigitova Lobar	
GLOBALLASHUV SHAROITIDA YOSHLAR IJTIMOIIYLASHUVI VA DUNYOQARASHI SHAKLLANISHIDA DINIIY OMILNING ROLI.....	60
Xaydarov Abror, Sotvoldiev Asqarali Shuhrat o'g'li	

VYETNAM QADRIYATLARINING O'ZGARISHI VA XOTIN-QIZLARINING IJTIMOYIY HOLATI.....	62
Nurullayeva U.N.	
YANGI O'ZBEKISTON – IJTIMOYIY DAVLAT.....	66
Ibragimov Jahongir, Ablakulova Sitora	
JAMIYATDA XOTIN-QIZLAR MUHOFAZASI VA ULARGA BO'LGAN EHTIROM.....	70
Mirsagatova Dinara	
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОСУГ СТУДЕНТОВ.....	75
Решетников Иван, Иноятов Саидакбархон	
NOGIRONLIGI BO'LGAN YOSHLARGA IJTIMOYIY XIZMATLAR KO'RSATISH TIZIMINI SHAKLLANISHINING XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI (G'ARBIY YEVIROPA VA AQSH MISOLIDA).....	78
Choriyeva Dilafruz	
MINTAQANING IJTIMOYIY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR...82	82
Ernazarov B.O., Sultonova O.A.	
«HAMKORLIK» TUSHUNCHASI VA UNING SIYOSIY TAVSIFI.....	85
Jaysanov Abduvahob	
SUBMADANIYATLAR VA ULARNING YOSHLAR ONGIGA TA'SIRI.....	88
Rashidova Shaxnoza	
MILLATNING ETNIK O'ZLIKNI ANGLASH JARAYONI.....	91
Кадирова Якитжан	
QADIMGI YUNON IJTIMOYIY-MADANIY TAFAKKURI AL-FOROBIY MA'NAVYIY-AXLOQIY TA'LIMOTI MANBAI SIFATIDA.....	94
Yusubov Jaloliddin	
O'RTA OSIYODAGI DAVLAT BOSHQARUVIGA DOIR SOTSIOLOGIK TA'LIMOTLAR TARIXI.....	97
Abdullayev Akmal	

III-SHO'BA. MINTAQANING IJTIMOYIY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR

KEKSA AYOLLARNING SALOMATLIGI VA O'Z SOG'LIG'INI QADRLASH DARAJASI.....	100
Xodjayev Sobir	
HUQUQBUZARLIK VA JINOYATCHILIKNI OLDINI OLISHDA JAMOATCHILIK FIKRINING AFFILIATIV IMKONIYATLARI.....	104
Shokirov Sh.	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ASOSIY KAPITALGA XORIJIY INVESTITSIYA VA KREDITLAR.....	108
Saparov Kuatbay	
YANGI O'ZBEKISTONDA YOSHLAR O'RTASIDA RAQOBAT MUHITINI SHAKLLANTIRISHNING INSTITUTSIONAL JIHLTLARI.....	110
Hamzayev Bekzod	
РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА.....	113
Каттакулова Наргиза	
YANGI O'ZBEKISTONDA YOSHLAR IJTIMOYIY KAPITALINI YUKSALTIRISH.....	116
Astanov Axunjon	
DAVLAT BOSHQARUVIDA INSON QADRINI YUKSALTIRISHNING IJTIMOYIY MEKANIZMLARI.....	118
A'zamova Kumush	
IJTIMOYIY KAPITALINI YOSHLAR TURMUSH SIFATIGA TA'SIRI.....	120
Bozorova O'lmasxon	
МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ....	123
Аликареева Аълохон, Убайдуллаева Камилла	
BANDLIK VA MEHNAT FAOLIYATINI TADQIQ ETISH BORASIDAGI NAZARIYALARNING TARIXIY ASOSLARI.....	125
Fayzillayeva Visola	

OILAVIY NIZOLARNI HAL QILISHDA MEDIATORLIK FAOLIYATINING ASOSIY YO'NALISHLARI.....	129
Teshayev Doniyor	
СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИОЛОГИИ.....	133
Султанова Феруза	
ZAMONAVIY JAMIYAT SHAROITIDA IJODKOR YOSHLAR SOTSIAL QIYOFASINING O'ZIGA XOS SHAKLLARI.....	136
Dulanboeva Oygul	
IJTIMOIIY TARMOQLARDA YOSHLAR AXBOROT PSIXOLOGIK XAVFSIZLIGIGA TAHDIDLAR.....	139
Erkinov Javohir	

IV-SHO'BA. ZAMONAVIY DUNYO IJTIMOIIY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI MUTAXASSISI BILAN O'QUV MARKAZLARI FAOLIYATI BO'YICHA SUHBAT VA UNING NATIJALARI XUSUSIDA.....	142
Kalanov Komil, Asamova Umida	
THE TRANSFORMATION OF BRITISH FOREIGN POLICY AFTER LEAVING THE EUROPEAN UNION.....	145
Rasulova Gavhar	
ZAMONAVIY DUNYODA RESPUBLIKANING AGRAR SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOT NATIJALARINING STATISTIK TAHLILI.....	148
Berdiqulov Qobil	
DAVLAT FUQAROLIK XIZMATCHISI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHDA YUMSHOQ KO'NIKMALARNING AHAMIYATI.....	151
Mannanova Nilufar	
IJTIMOIIY BOSHQARUVDA IDENTIKLIK VA BOSHQARUV MODELLARI.....	153
Musurmanov N.A.	
YANGI O'ZBEKISTONDA JAMOAT XAVFSIZLIGI TIZIMINI TASHKIL ETILISHINING SOTSIOLOGIK JIHLARI.....	157
Kaxarova Nilufar	
IBN SINO ILMIY MEROSI – IJTIMOIIY TARAQQIYOT UCHUN MUHIM MANBA SIFATIDA.....	159
Adilova Rayxon	
FAROSAT SO'ZINING SHARQ MANBALARIDAGI LUG'AVIY TALQINI.....	161
Raximbayeva Oftobxon	
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДЕЛИКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	163
Талипов Сухроб	
JAMOAVIY ONGGA TA'SIR MEKANIZMLARI TASNIFI.....	166
Saidova Maftunaxon	
IJTIMOIIY ISHCHI KASBI.....	169
Ibragimov Jahongir, Eshnazarova Madinaoy	
ВИЗУАЛЛИК ЛИНГВИСТИК КОДГА МУҚОБИЛ ТИЗИМ СИФАТИДА.....	171
Нажмиддинова Гулноза	
TALABALAR SIYOSIY MADANIYATINI OSHIRISHDA IJTIMOIIY ISHCHILARNING ROLI.....	173
Ibragimov Jahongir, Abduxoliqova Husniya	
O'ZBEK DAVLATCHILIGIDA IJTIMOIIY ISH VA IJTIMOIIY SIYOSAT AN'ANALARI.....	176
Ibragimov Jahongir, Nomozova Shoxsanam	
OMMAVIY NOROZILIK HARAKATLARINING KELIB CHIQISHIDA IJTIMOIIY TARMOQLARNING ROLI (XORIY DAVLATLARI MISOLIDA).....	179
Xasanov Boburjon	
INTERNET-GLOBAL AXBOROT TARMOG'INING YOSHLAR HAYOTIGA KO'RSATGAN TA'SIRI.....	182
Hamrayeva Vasila	

«НАМКORLIK» TUSHUNCHASI VA UNING SIYOSIY TAVSIFI.....	184
Jaysanov Abduvahob	
AXBOROT MAYDONI YOSHLARNI IJTIMOIYLASHTIRISH OMILI SIFATIDA.....	187
Ahmedova Mohinur	
СПЕЦИФИКА ВЛИЯНИЯ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ НА ПРОЦЕСС СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ.....	190
Туракулова Азиза	
ЗАМОНАВИЙ ТАРАҚҚИЁТДА ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ ИДЕНТИФИКАЦИЯСИ.....	192
Абдирашид Мирзахмедов, Ашурали Азимов	
ТАЛАБА-ЁШЛАРНИ ИЛМЙ ТАДҚИҚОТ ИШЛАРИГА ЙЎНАЛТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ.....	197
Нодира Махмудовна Мухаммадиева	

«Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalari transformatsiyasi» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallar to'plami (Toshkent sh., 25-may 2023.) / mas'ul muh. A.J. Kholbekov - Toshkent: O'zMU, 2023. – 204 b.

KONFERENSIYANING TASHKILY QO'MITASI

Mas'ul muharrir:

Kholbekov Abdugani Jumanazarovich
sotsiologiya fanlari doktori, professor (Toshkent, O'zbekiston)

KONFERENSIYA TAXRIRY KENGASHI

Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutaevna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Sabirova Umida Farxadovna

sotsiologiya fanlari doktori, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Xusanova Xayriniso Tayirovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Axmedova Feruza Medetovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Kalanova Sabohat Muradovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) v.b. dotsenti (Namangan, O'zbekiston)

Xaydarova Xilola Xislatovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Ahmedova Mohinur Nu'monovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

DIZAYNER

@tadqiqotdesign (Namangan, O'zbekiston)